

ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЕТОНИРОВАНИЕМ

GAIN FEATURES REINFORCED CONCRETE STRUCTURES CONCRETING

СОСНОВСКАЯ АННА ВАДИМОВНА,

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

SOSNOVSKAYA ANNA VADIMOVNA,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.

В статье предпринимается попытка анализа методов усиления железобетонных конструкций посредством обетонирования. Рассматриваются возможности обеспечения совместной работы старого и нового бетона в усиленных конструкциях. Характеризуются некоторые аспекты, играющие важную роль при взаимодействии старого и нового бетона в процессе усиления конструкций: физические и химические свойства материалов, состав нового бетона, использование клеевых составов, использование анкеров и др. В результате обосновано, что правильный выбор технологий, материалов и методов укрепления позволяет достичь высокого качества и долговечности конструкций.

The article attempts to analyze the methods of strengthening reinforced concrete structures by concreting. The possibilities of ensuring the joint work of old and new concrete in reinforced structures are being considered. Some aspects that play an important role in the interaction of old and new concrete in the process of strengthening structures are characterized: the physical and chemical properties of materials, the composition of new concrete, the use of adhesive compounds, the use of anchors, etc. As a result, it is proved that the right choice of technologies, materials and methods of reinforcement allows to achieve high quality and durability of structures.

Ключевые слова: железобетонные конструкции, усиление железобетонных конструкций, бетонирование, усиленные конструкции, железобетон, повышение прочности.

Key words: reinforced concrete structures, reinforced concrete structures reinforcement, concreting, reinforced structures, reinforced concrete, strength enhancement.

В современном строительстве усиление железобетонных конструкций обетонированием [12] является актуальной темой в области гражданского строительства, позволяющей решать задачи продления службы, и улучшения эксплуатационных характеристик существующих объектов.

Одним из способов повышения прочности, жесткости и долговечности существующих железобетонных конструкций является усиление железобетонных конструкций обетонированием. Суть метода заключается в нанесении дополнительного слоя бетона или бетонной оболочки на уже существующий элемент конструкции, что способствует улучшению его функциональных свойств. Данная процедура может потребоваться по причине изменения эксплуатационных нагрузок, ухудшения состояния конструкции, расширения функциональ-

ных возможностей объекта и др.

При усилении железобетонных конструкций обетонированием возникает необходимость обеспечения совместной работы старого и нового бетона. Это связано с тем, что новый слой бетона должен надежно скрепляться со старым, чтобы обеспечить монолитность и предотвратить возможные разрушения в будущем.

Исследования в этой области показывают, что для обеспечения совместной работы старого и нового бетона при усилении железобетонных конструкций необходимо учитывать как физические, так и химические свойства материалов. Как в отечественных научных источниках [1-3], так и зарубежных [4; 5] анализируются различные методы и технологии, направленные на усиление железобетонных конструкций. Действующие российские нормативные документы содержат общие указания по проектированию усиления строительных конструкций. На сегодняшний день прогресс в области теории реконструкции железобетона ограничен недостатком экспериментальных данных о конструкциях, прошедших усиление. Кроме того, практически не проводилось исследований, посвящённых усиленным железобетонным конструкциям с коррозионными повреждениями. В процессе разработки мер по укреплению железобетонных конструкций следует принимать во внимание коррозионные дефекты бетона, которые накапливаются со временем [6].

Важным элементом обеспечения совместной работы старого и нового бетона является правильный выбор состава нового бетона. Новый бетон должен иметь соответствующие физико-механические характеристики, чтобы обеспечить надежную связь со старым бетоном и не нарушать его целостность. Для обеспечения надёжного соединения на вертикальные, наклонные или горизонтальные поверхности старого бетона наносится тонкий слой клея. Затем, пока клей не затвердел, укладывается новый слой бетона, который уплотняется с помощью вибрации.

В результате такого процесса в местах соединения старого и нового бетона образуются участки с ослабленной структурой. Это приводит к снижению монолитности железобетона и, как следствие, к ухудшению его характеристик. Конструкция становится менее устойчивой к сдвигу, более подверженной проникновению влаги и воздействию агрессивных веществ, которые могут повредить бетон и арматуру. Также снижается устойчивость к перепадам температур, постоянным и повторяющимся нагрузкам.

Для обеспечения совместной работы старого и нового бетона при усилении железобетонных конструкций бетоном используется ряд специальных технологий, которые позволяют достичь высокого качества и надежности усиления. Одна из таких технологий – это использование клеевых составов, которые обеспечивают надежное сцепление между старым и новым слоями бетона. Клеевые составы позволяют добиться хорошей адаптации к форме поверхности и обладают высокой прочностью.

Для улучшения сцепления и увеличения прочности соединения старого и нового бетонов применяются специальные добавки или полимерные растворы. На рис. 1 представлены варианты клеевого соединения старого и нового бетона железобетонных конструкций.

Без обеспечения надежного соединения между составными бетонными и железобетонными конструкциями и правильного сопротивления сдвигу в области контакта невозможно их успешное и долгосрочное использование.

Использование анкеров является одним из способов обеспечения совместной работы старого и нового бетонов. Анкеры могут выполнять роль соединительных элементов, способствующих эффективной передаче нагрузки между различными слоями бетона. В зависимости от условий эксплуатации и характеристик бетона могут использоваться различные анкеры, такие как обычные стальные анкеры, химические анкеры и анкеры с уплотнением. Для повышения прочности соединения возможно использование дополнительного армирования в зоне анкеров.

Рис. 1. Клеевое соединение железобетонных конструкций при стыке старого и нового бетона

В работе Давиденко В.М., Штильман В.Б., Коротких И.Е. [7] представлена технология выполнения ремонтных работ железобетонных конструкций гидротехнических сооружений с применением анкеров: удаляется слабый бетон, восстанавливается арматура, закладываются крепежные детали; заделываются стыки и примыкания опалубки, укладывается бетонная смесь.

Совместная работа старого и нового бетона в рассматриваемом случае обеспечивается укладкой в зоне шва-контакта арматурных сеток или проволоки, закрепляемых при помощи анкеров. Анкеры устанавливаются в заранее пробуренные шпуров глубиной 20–30 см. Анкеры в шпурах заделываются при помощи полимерцементного раствора, эпоксидной мастики или специальных завершенных анкеров. На рисунке 2 представлено соединение старого и нового бетона железобетонной конструкции ГТС при помощи анкеров, где 1 – анкерьерши; 2 – анкеры с расклиновкой; 3 – тонкая проволока; 4 – существующая арматура; 5 – закладная часть; 6 – опалубка деревянная щитовая; 7 – анкеры верхнего и нижнего крепления; 8 – прижимной брус; 9 – анкерные болты верхнего и нижнего крепления; 10 – устанавливаемая арматура; 11 – подводный бетон.

Рис. 2. Соединение старого и нового бетона железобетонной конструкции ГТС

Усиление железобетонных конструкций рассмотренным способом позволяет обеспечить надежное соединение между старым и новым бетонами в конструкции и предотвратить сдвиги в области контакта.

При укреплении железобетонных конструкций важным фактором является нагрузка, которую конструкция будет испытывать под воздействием различных факторов. Существует несколько методов оценки состояния укреплённой конструкции под нагрузкой. Согласно рекомендациям [8], усиление конструкции должно выполняться под нагрузкой, которая не превышает 65% от расчётной. При этом расчётные характеристики бетона и арматуры усиления умножаются на коэффициент, равный 1. Если невозможно достичь указанных параметров, допускается усиление под большей нагрузкой, при этом коэффициент снижается до 0,8 [9].

Существует множество форм и аналитических представлений закономерностей деформирования бетона. Однако широкое признание учёных получили криволинейные диаграммы, математическое описание которых предложил академик Н.И. Карпенко [10]. При усилении конструкции, нагруженной до уровня 0,65 и менее, эффективность использования прочностных ресурсов «нового» бетона достигает 90% от разрушающих значений.

Усиление железобетонных конструкций бетонированием является эффективной методикой, которая позволяет продлить сроки службы и повысить надежность существующих

объектов [11]. Однако существует проблема обеспечения совместной работы старого и нового бетона при усилении железобетонных конструкций бетонированием. При реконструкции зданий или мостов новый бетон должен быть соединён с уже существующим, что требует особого подхода. В противном случае возможны деформации, трещины и другие повреждения, которые могут привести к потере надёжности и прочности всей конструкции. Кроме того, для обеспечения совместной работы старого и нового бетона при усилении железобетонных конструкций необходимо использовать специальные добавки к бетону, которые позволяют повысить адгезию между материалами. Это может быть различные виды клеевых составов или фибров в составе нового бетона.

На основании имеющихся данных применительно к рассматриваемой теме можно сделать вывод, что проблема усиления конструкций является комплексной и требует глубоких познаний в области строительства и материаловедения.

Обеспечение совместной работы старого и нового бетона при усилении железобетонных конструкций бетонированием является одной из ключевых задач, решаемых специалистами в данной области. Правильный выбор технологий, материалов и методов укрепления позволяет достичь высокого качества и долговечности конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Черник В.И., Голубь Г.Н. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами // Семьдесят вторая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием. 2019. С. 833-837.
2. Бурдакова А.В., Пермяков М.Б. Способы усиления железобетонных конструкций // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2013. Т. 2. № 71. С. 220-223.
3. Бурдакова А.В., Пермяков М.Б. Способы усиления железобетонных конструкций // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2013. Т. 2. № 71. С. 220-223.
4. Khalid Heiza A.N., Meleka N., Tayel M. State-of-the art review: Strengthening of reinforced concrete structures—different strengthening techniques // Sixth International Conference on Nano-Technology in Construction. 2014. Vol. 6. No. 6. pp. 22-24.
5. Belarbi A., Acun B. FRP systems in shear strengthening of reinforced concrete structures // Procedia Engineering. 2013. Vol. 57. pp. 2-8.
6. Бондаренко В.М. Остаточный ресурс силового сопротивления поврежденного железобетона // Вестник РААСН. 2005. № 9. С. 119-126.
7. Давиденко В.М., Штильман В.Б., Коротких И.Е. Некоторые вопросы ремонта глубоких повреждений бетона с оголением арматуры на железобетонных конструкциях ГТС // Гидротехника. 2021. № 3. С. 85-88.
8. Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения. М., 1992. 191 с.
9. Тошин Д.С. Работа бетона при усилении конструкции под нагрузкой // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2015. № 3. С. 66-68.
10. Карпенко Н.И., Соколов Б.С., Радайкин О.В. Анализ и совершенствование криволинейных диаграмм деформирования бетона для расчета железобетонных конструкций по деформационной модели // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 1. С. 25-27.
11. Акимов С.Ф., Акимова Э.Ш. Экономическое обоснование выбора способа усиления железобетонных элементов конструкций // Экономика строительства и природопользования. 2018. № 1 (66). С. 31-41.
12. Москалькова Ю.Г. Комбинированное усиление железобетонных колонн стальной облойкой с бетонированием / Ю.Г. Москалькова, С.В. Данилов, В.А. Ржевущая // Научный журнал строительства и архитектуры. 2021. № 3 (63). С. 11-22.

© Сосновская А.В., 2024.